

ӘОЖ 373.3 : 37.016 : 51 : 376.545

**ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР**

ӨМІРБАЕВА ӘЛИЯ ҚАНАТҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті ПМНО-24-1м магистранты

Ғылыми жетекші - **СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА** п.ғ.к., қауымдастырылған
профессор

Аннотация. Бұл мақалада дарынды балалардың математикалық қабілетін дамытуға бағытталған инновациялық педагогикалық тәсілдердің мәні, мазмұны және оларды бастауыш білім беру үрдісінде қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеу барысында дарынды оқушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері талданып, олардың логикалық ойлауын, шығармашылық ізденісін және зерттеушілік қабілетін дамытуға ықпал ететін заманауи әдістер жүйесі ұсынылады. Мақалада STEAM-интеграция, квест-технология, геймификация, нейропедагогикалық тәсілдер, зерттеушілік оқыту және цифрлық білім платформаларын пайдалану сияқты инновациялық модельдердің тиімділігі ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негізделеді.

Тірек сөздер: Дарынды оқушылар, математикалық қабілет, инновациялық педагогикалық тәсілдер, STEAM-интеграция, квест-технология, геймификация, нейропедагогика, зерттеушілік оқыту, проблемалық оқыту, цифрлық білім ресурстары, жеке білім траекториясы

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, содержание и возможности инновационных педагогических подходов, направленных на развитие математических способностей одаренных детей, и их применение в процессе начального образования. В ходе исследования анализируются психолого-педагогические особенности одаренных учащихся и предлагается система современных методов, способствующих развитию их логического мышления, творческого поиска и исследовательских способностей. В статье научно и методически обосновывается эффективность таких инновационных моделей, как интеграция STEAM, квест-технологии, геймификация, нейропедагогические подходы, исследовательское обучение и использование цифровых образовательных платформ.

Ключевые слова: Одарённые учащиеся, математические способности, инновационные педагогические подходы, интеграция STEAM, квест-технология, геймификация, нейропедагогика, исследовательское обучение, проблемное обучение, цифровые образовательные ресурсы, индивидуальная образовательная траектория

Annotation. This article considers the essence, content and possibilities of innovative pedagogical approaches aimed at developing the mathematical abilities of gifted children and their application in the process of primary education. In the course of the study, the psychological and pedagogical features of gifted students are analyzed and a system of modern methods is proposed that contribute to the development of their logical thinking, creative search and research abilities. The article scientifically and methodologically substantiates the effectiveness of such innovative models as STEAM integration, quest technology, gamification, neuropedagogical approaches, research-based learning and the use of digital educational platforms.

Key words: Gifted students, mathematical abilities, innovative pedagogical approaches, STEAM integration, quest technology, gamification, neuropedagogy, inquiry-based learning, problem-based learning, digital educational resources, individualized educational trajectory

Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – дарынды және қабілетті оқушыларды анықтап, олардың білімдік әлеуетін дамытуға қолайлы жағдай жасау. Әсіресе бастауыш мектеп жасында математикалық ойлау, логикалық талдау, кеңістіктік елестету мен шығармашылық ізденіс белсенді қалыптасады. Дәстүрлі сабақ әдістері дарынды балалардың потенциалын толық аша бермейді. Сондықтан қазіргі білім беру жүйесінде инновациялық педагогикалық тәсілдер қолданылады. Олар оқушының танымдық белсенділігін арттырады, логикалық ойлауын жетілдіреді, зерттеушілік дағдыларын дамытады және мотивацияны күшейтеді. Сол себепті математикалық дарындылықты қолдау мен дамыту инновациялық педагогикалық тәсілдерді талап етеді. Инновациялар оқыту мазмұны мен әдістерін жаңартып қана қоймай, оқушылардың жеке қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. [1].

Дарынды балаларға тән басты ерекшеліктер — жоғары логикалық ойлау деңгейі, ақпаратты жылдам қабылдау, күрделі тапсырмаларға қызығушылық, шығармашылық ізденіс және аналитикалық қабілеттің жоғары болуы. Осындай оқушылар білім беру процесінде дәстүрлі емес, заманауи инновациялық әдістерді қолдану қажет+. Дарынды оқушылардың математика пәніне бейімділігі көптеген психологиялық және когнитивті сипаттамалармен байланысты:

1. Логикалық ойлаудың жоғары деңгейі;
2. Жоғары аналитикалық қабілет;
3. Абстрактілі ойлаудың ерте дамуы;
4. Зерттеушілік және эксперименттік қызығушылық;
5. Өзіндік білім алуға талпыныс;

Бұл қасиеттерді дамыту мақсатында мұғалім оқу процесін жеке білім траекториясына бейімдеп, әр оқушының ойлау стилін, қарқынын және қызығушылығын ескергені жөн. Бастауыш сынып мұғалімінің міндеті – осы қабілеттерді дер кезінде анықтап, дамыту жолдарын дұрыс ұйымдастыру. [2]

Инновациялық тәсілдер – білім алушылардың ойлау әрекетін белсендіретін, оқытудың тиімділігін арттыратын, заманауи технологиялар мен әдістерге негізделген педагогикалық жүйе. Олар оқытуды жекелендіруге; оқушылардың сыни және шығармашылық ойлауын дамытуға; білімді зерттеу, тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыруға; оқушы мотивациясын арттыруға мүмкіндік береді. Инновациялық тәсілдерді жүйелі қолдану оқыту сапасын арттырып, дарынды баланың жеке даму траекториясын құруға жағдай жасайды. [3]. Дарынды балалардың математикалық қабілеттерін дамыту жолдары олардың шығармашылық, логикалық ойлау және зерттеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған болуы керек. Математика дарынды оқушылардың есте сақтау, есептеу, талдау жасау және мәселені шешу қабілеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Дарынды оқушыларды математикаға баулу үшін олардың қабілеттерін үнемі жетілдіріп отыру қажет. [4].

STEAM-технологиясы – бастауыш сыныпта математика сабақтарын ғылыммен, техникамен, өнермен және инженерлік біліммен кіріктіре оқытуды көздейтін заманауи тәсіл. Бұл технология дарынды оқушылардың логикалық, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуда тиімді құрал болып саналады. STEAM тәсілінің бастауыш математикадағы рөлі ерекше, себебі ол: күрделі математикалық түсініктерді визуализациялайды – абстрактілі ұғымдарды бейнелеу, модельдеу, графиктер, диаграммалар және 3D нысандар арқылы нақты көрсетеді; модельдеу және жобалық әрекеттерді дамытады – оқушылар есеп шығарып қана қоймай, математикалық идея негізінде макет, құрылым, прототип жасауды үйренеді; инженерлік ойлауды қалыптастырады – мәселені талдау, шешім құру, тиімді нұсқа таңдау, тексеру және қайта қарау сияқты инженерлік цикл элементтері енгізіледі. Геймификация – оқу процесіне ойын элементтерін енгізу. Дарынды оқушы үшін бәсекелі орта мен қызықты тапсырмалар ойлау жылдамдығын арттырады. Квест-технология оқушыларды логикалық тізбек құруға, күрделі есептерді бірізді шешуге үйретеді. Нейропедагогика оқушы миының жұмыс ерекшеліктерін ескере отырып оқытуды ұйымдастыруды ұсынады. Нейропедагогика дарынды балалар үшін өте тиімді, себебі олар

ақпаратты тез қабылдап, күрделі тапсырмаларды орындауға қабілетті. Тиімді элементтері: нейрогимнастика; көпарналы оқыту (визуалды, аудиалды, кинестетикалық тәсіл); миға арналған математикалық тренингтер (жылдам есептеу). Мысалы, оқушылар есеп шығару үшін сурет салу немесе графикалық карта жасау арқылы ақпаратты есте сақтай алады. Сонымен қатар, ойлауды картаға түсіру және есте сақтау жаттығулары олардың концентрациясын және оқу тиімділігін арттырады. Дарынды балалар үшін бұл тәсілдер ақпаратты терең талдап, құрылымдауға мүмкіндік береді. Нейропедагогикалық тәсілдер дарынды оқушыларға білімді тек есте сақтап қана қоймай, оны қолдануға, ойлау қабілетін жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл оқыту тәсілі математика сабағын қызықты, белсенді және тиімді етеді. Геймификация мен математикалық квесттер арқылы оқушылардың қызығушылығы артады. Ойын түрінде берілген тапсырмалар, деңгейлер бойынша күрделенетін квесттер, командалық ойындар сабаққа қызығушылықты арттырады және логикалық ойлау қабілетін жетілдіреді.

Дифференциалдық оқыту әр оқушының жеке мүмкіндігін ескереді. Тапсырмаларды қиындық деңгейіне қарай бөлу, қосымша логикалық және шығармашылық тапсырмалар беру, жеке кеңес беру оқушының өз қабілетіне сай білім алуына мүмкіндік береді. Бұл олардың өзіндік сенімін арттырады. Қолдану әдістеріне тапсырмаларды қиындық деңгейіне қарай бөлу; қосымша логикалық және шығармашылық тапсырмалар ұсыну; жеке кеңес беру және бақылау. Дифференциалдық оқыту артықшылығы оқушы өзінің мүмкіндігіне сай білім алады, өзіндік сенім мен қызығушылық артады.

Осы тәсілдерді қолдану дарынды балалардың математикалық қабілетін жан-жақты дамытуға көмектеседі. STEAM, нейропедагогика, проекттік әдістер, ойын технологиялары және дифференциалдық оқыту бірлесе отырып, оқушылардың логикалық, аналитикалық және шығармашылық ойлауын дамытады, пәнге деген қызығушылығын арттырады. [5].

Дарынды балалардың математикалық қабілетін дамыту инновациялық педагогикалық тәсілдердің жүйелі қолданылуын қажет етеді. STEAM-интеграция, квест-технология, геймификация, нейропедагогикалық тәсілдер және зерттеушілік оқыту әдістері оқушылардың логикалық, шығармашылық, аналитикалық қабілеттерін дамытады. Цифрлық ресурстар білімді тереңдетуге, жеке траекториямен оқытуға жағдай жасайды. Инновациялық әдістерді тиімді пайдалану арқылы бастауыш сыныптағы дарынды балалардың математикалық әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бар. Математика пәні оқушының логикалық ойлауын, есептеу қабілетін арттыруға ғана емес, сонымен қатар оны шығармашылық тұрғыдан дамытуға да ықпал етеді. Бастауыш сыныптағы дарынды оқушылардың математикалық қабілеттерін дамыту үшін ерекше әдіс-тәсілдерді қолдану маңызды. Дарынды балалардың білімін қолдап, олардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқыту, оларды болашақта білімді, логикасы дамыған, сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға болып қалыптасуына септігін тигізеді. Дарынды балалармен жұмыс істейтін мұғалімдер әр оқушыға жеке әдістеме әзірлеуі керек және олардың математикалық қабілеттерін дамытуға жағдай жасауы қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қабдықайырұлы Қ. Дарынды балаларды анықтау және қолдау. – Алматы: Қазақ университеті, 2010.
2. Сманов, Ә.Б. Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері. Алматы: Білім, 2016.
3. Әбдікәрімова Т., Құлмағанбетова Б. Дарынды балаларды оқыту әдістемесі. – Алматы: Білім, 2020.
4. Қараев Ж. Инновациялық технологиялар және білім сапасы. – Алматы: Пауан, 2018.
5. Renzulli, J.S. The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. In Sternberg & Davidson (Eds.), *Conceptions of Giftedness*, 2011.